

Citometria de Fluxo no diagnóstico diferencial da leucemia linfoblástica aguda

Flow cytometry in the differential diagnosis of acute lymphoblastic leukemia

Daniela Castilho de Mendonça - Graduada do Curso de Biomedicina do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, Brasil

RESUMO

A Leucemia linfoblástica aguda (LLA) é uma neoplasia maligna que ocorre através da proliferação clonal e acúmulo de células que exibem marcadores celulares associados aos estágios precoces de maturação das células linfoblásticas indiferenciadas (linfoblastos). Essas células se acumulam em grande parte na medula óssea, timo e nos gânglios linfáticos e substituem a população normal. No Brasil, cerca de 20% das LLA's são precursores de células T, 75% de células B e apenas 5% de células B maduras. Neoplasia frequente na infância, correspondendo a 30-35% dos casos de leucemia, com seu pico de incidência entre 2 a 5 anos de idade e quatro vezes mais frequente que a leucemia mieloide aguda (LMA), na fase adulta é mais comum surgir após os 60 anos de idade. Entre as crianças, a doença é mais comum naquelas de cor branca e do sexo masculino. O diagnóstico da Leucemia Linfoblástica aguda é feito através da análise da presença de linfoblastos na medula óssea, reações citoquímicas, citogenética e imunofenotipagem por citometria de fluxo. O objetivo deste trabalho é mostrar de uma forma clara e objetiva a importância da citometria de fluxo no diagnóstico da doença.

Descritores: Leucemias; Imunofenotipagem; Citometria de fluxo; Diagnóstico diferencial; LLA

ABSTRACT

The acute lymphoblastic leukemia (ALL) is a malignant neoplasm that occurs through the clonal proliferation and accumulation of cells that display cellular markers associated with the early stages of aging of undifferentiated lymphoid cells (lymphoblastic). These cells largely accumulate in the bone marrow, thymus, and lymph nodes and replace the normal population. In Brazil, around 20% of ALL are precursors of T cells, 75% of B cells and only 5% of mature B cells. A common neoplasm in childhood, corresponding to 30-35% of leukemia cases, with its peak incidence between 2 and 5 years of age and four times more frequent than acute lymphoblastic leukemia, in adulthood it is more common to appear after 60 years of age. Among children, the disease is more common in those who are white and male. The diagnosis of acute lymphoblastic leukemia is made through analysis of the presence of lymphoblastic in the bone marrow, cytochemical reactions, cytogenetic and immunophenotyping by flow cytometry. The goal of this work is to show in a clear and objective way the importance of flow cytometry in the diagnosis of the disease.

Key Words: Leukemias; Immunophenotyping; Flow Cytometry; Differential diagnosis; ALL

INTRODUÇÃO

A leucemia linfoblástica aguda é caracterizada por uma proliferação desordenada dos linfócitos imaturos na medula óssea, substituindo e destruindo a produção normal dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. (Cavalcante et al., 2017)

As células leucêmicas, são transportadas pela corrente sanguínea e podem atingir diversos órgãos, como baço, fígado e outros, onde podem se dividir e multiplicar. (A, Victor Hoffbrand, Paul A.H. Moss, 7 edição, 2017)

Sua etiologia ainda é desconhecida, porém há estudos que relacionam a doença com a radiação ionizante em decorrência dos aumentos de casos no Japão, após o ataque em Hiroshima e Nagasaki, imunodeficiências, alterações cromossômicas como na síndrome de Down, Síndrome Bloom, Anemia Falconi. (Greaves MF, Wiemels J. Origins of chromosome translocations in childhood leukaemia.) também estão associadas a infecções em geral na infância, embora ainda não esteja claro esse mecanismo, alguns estudos epidemiológicos sugerem que o sistema imune tem uma resposta anormal a infecções.

A partir de sinais e sintomas na infância, estão relacionados ao comprometimento da medula óssea como anemia, trombocitopenia, neutropenia, dores ósseas, aumento do volume testicular, comprometimento do sistema nervoso central e outros. (Vizcaino et al., 2018).

As leucemias agudas eram classificadas apenas com análise citomorfológicas, através de coloração química

das lâminas com aspirados de medula óssea ou sangue periférico e classificadas de acordo com a FAB (Grupo Franco Americano Britânico). (Bennet et al., 1981). Porém, apenas essas análises citomorfológicas, davam um diagnóstico subjetivo e a necessidade de aprimorar esses diagnósticos impulsionou o surgimento da Citometria de Fluxo, através do exame de imunofenotipagem. A imunofenotipagem possibilitou um melhor entendimento das leucemias e também sua classificação do fenótipo celular. (Bassan et al., 2009; Bene Mc, Castoldi G, Knapp W, 1995).

A imunofenotipagem é um exame objetivo que permite classificar a linhagem dos linfócitos, caracterizando entre T ou B, e também quantificar as células presentes, inclusive nos casos em que o número de células malignas estão diminuídos, possibilitando o diagnóstico rápido e preciso, mesmo na fase inicial da doença e o tratamento adequado para cada tipo de leucemia. Demonstrando a importância desse exame para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento. (Cavalcante et al., 2017).

Este trabalho, tem o intuito de demonstrar a classificação da leucemia linfoblástica aguda do tipo B comum, a partir do resultado da imunofenotipagem por citometria de fluxo.

TIPOS DE TECIDOS IMUNOLÓGICOS

TECIDOS LINFÓIDES PRIMÁRIOS

Medula Óssea

A medula óssea é um órgão com grande extensão, localizado nas cavidades centrais dos ossos chatos e longos. Ela é produzida a partir de uma única célula; um hemocitoblasto indiferenciado, nas fases iniciais da vida do embrião. A medula óssea é o sítio hematopoiético mais importante, a partir de 6 a 7 meses de vida e, durante a infância e fase adulta, é a única fonte de novas células sanguíneas. As células em desenvolvimento ficam fora da medula óssea, as células maduras são liberadas nos espaços sinusais, microcirculação medular e circulação geral. Nos dois primeiros anos, toda a medula óssea é hematopoiética, porém na infância, ocorre de maneira progressiva a substituição da medula óssea hematopoiética dos ossos longos por gordura, e na fase adulta fica localizada nos ossos chatos, como fêmur e úmero. (A, Victor Hoffbrand, Paul A.H. Moss, 7 edição, 2017) .A medula óssea está localizada no microambiente endósteo, que é uma membrana que reveste o osso internamente e possui interação com células tronco hematopoiéticas . As células tronco hematopoiéticas quando fixadas no microambiente medular, começam a se proliferar e diferenciar de forma assimétrica, ou seja, com capacidade de autorregeneração e outra célula com comprometimento de linhagem específica. (Chiarini et al., 2016).

O parênquima da medula óssea é composto por eritoblastos, granulócitos (neutrófilos, basófilos e eosinófilos), megacariócitos e monoblastos. O estroma mantém viva as células do parênquima e fornece os fatores de crescimento, moléculas de adesão e citocinas que dão suporte as células tronco.

Timo

O Timo é uma glândula do sistema imunológico e está localizado no tórax, próximo ao coração. Ele tem como principal função promover a diferenciação de células T progenitoras da medula óssea ao estágio de linfócitos T maduros. Composto por dois lobos idênticos, cada um, pode ser dividido em córtex periférico e medula central. (A, Victor Hoffbrand, Paul A.H. Moss, 7 edição, 2017). O córtex é a porção externa do timo e é composto principalmente por timócitos e células epiteliais. Contém linfócitos de médio porte e menores e corpúsculos de Hassal. As células estromais entram no timo pelos vasos sanguíneos na junção cortico-medular, precursores dos linfócitos se encaminham para o córtex e em seguida para região medular. Neste processo, ocorre a diferenciação dos precursores, que passam de CD4/CD8 negativas, para CD4/CD8 positivas e depois alcançam o estágio de CD4-/CD8+ ou CD4+/CD8- ou também conhecidas como células *naives*, ou seja, são células que nunca entraram em contato com nenhum tipo de antígeno. A participação dos timócitos e do estroma, são fundamentais para a maturação dos linfócitos T *naives*. (Tajima et al., 2016).

2

TECIDOS LINFÓIDES SECUNDÁRIOS

Baço

O baço é o maior filtro sanguíneo no organismo. O tecido linfóide no baço está em uma posição adequada para responder a antígenos filtrados pelo sangue que entram na polpa branca (arteríolas centrais). Os macrófagos

e as células dendríticas, com função fagocítica, iniciam uma resposta imunológica adaptativa ao apresentarem antígenos para células B e T. Assim como o fígado, o baço desempenha um papel hematopoiético importante dos 3 aos 7 meses de vida fetal, mas não é um sítio hematopoiético durante a vida adulta (A, Victor Hoffbrand, Paul A.H. Moss, 7 edição, 2017)

Linfonodos

Também conhecidos como gânglios linfáticos, são órgãos formados por tecido linfoide e estão espalhados por todo o organismo. Podem ser divididos em córtex, paracórtex, medular e lóbulos linfoides. Os linfócitos B se dirigem aos folículos primários para interagirem com as células dendríticas foliculares e se proliferam dentro dos folículos germinais, esses folículos passam a ser chamados de folículos secundários. Os linfócitos T se localizam no paracórtex e no córtex para interagir com as células dendríticas. Sempre que o organismo é invadido por microrganismos, os linfócitos que estão no local próximo à invasão, migram até a região, são apresentados aos antígenos e os identificam, posteriormente proliferam-se para combater a invasão. Por isso, os linfonodos aumentam de tamanho e incham, muitas vezes torna-se os primeiros sintomas de uma infecção. (A, Victor Hoffbrand, Paul A.H. Moss, 7 edição, 2017)

PROCESSO DE HEMATOPOIESE

A hematopoiese inicia-se por volta do décimo dia de gestação no saco vitelínico junto com os primeiros precursores dos leucócitos, até os 2 meses da gestação. A fase hematopoiética embrionária, ocorre entre 2 e 7 meses, principalmente no fígado e no baço. A fase final ocorre entre 5 e 9 meses na medula óssea. Na medula óssea, a presença de uma célula pluripotente indiferenciada que ao se dividir, gera outra célula idêntica. Esse processo é chamado de Unidade formadora de colônias (UFC). Esta unidade pode ser formadora de linhagem eritrocítica (UFCE), megacariocítica ou mielomonocítica, que dá origem as linhagens mielocítica ou granulocítica, como pode ser observado na imagem 5 a seguir. Após formada todas as unidades formadoras, seguem um processo de amadurecimento, se dividem, e dão origem a células iguais de seu grupo. (A, Victor Hoffbrand, Paul A.H. Moss, 7 edição, 2017)

ASPECTOS GERAIS SOBRE LEUCEMIAS

Leucemias são cânceres malignos que acometem os leucócitos que substituem os elementos sanguíneos normais, por leucócitos neoplásicos. Estas células se acumulam na medula óssea e também no sangue periférico. À medida que esses leucócitos neoplásicos vão se acumulando na medula óssea, inibem o crescimento e a maturação normal dos precursores linfocitários, eritróides, mielóides e megacariocitários e com isso estimula a substituição dos elementos sanguíneos normais, por leucócitos leucêmicos. Essa substituição apresenta um quadro clínico das leucemias caracterizada por anemia e trombocitopenia, devido aos leucócitos leucêmicos. As leucemias que caracterizam entre agudas e crônicas e também pela sua linhagem, linfoblástica e mielóide. As leucemias agudas, normalmente são agressivas e de progressão rápida. Ocorre pela transformação maligna nas células tronco hematopoiéticas. Acredita-se, que a velocidade de produção de células tronco, com a diminuição da apoptose, cause o acúmulo de células imaturas (blastos) na medula óssea, mas também pode causar infiltração tecidual. As leucemias crônicas, são de progressão lenta, as células amadurecem demais e são liberadas para corrente sanguínea. É um processo exagerado e a maioria dos pacientes não apresentam sintomas, sendo sua descoberta, geralmente, durante a realização de um hemograma de rotina. (A, Victor Hoffbrand, Paul A.H. Moss, 7 edição, 2017).

Aspectos gerais da leucemia linfoblástica aguda

3

A leucemia linfoblástica aguda, pode ocorrer em qualquer faixa etária, no entanto, sua maior incidência é na infância, entre de 2 a 5 anos de idade. Dentre elas, a predominância é em caucasianos e sexo masculino. A leucemia linfoblástica aguda é um câncer maligno que tem início nas células tronco pluripotentes da medula óssea, porém também podem ter início nas células tronco diferenciadas de forma mais rara. É caracterizada pelo aumento de linfoblastos na medula óssea. Para se caracterizar como leucemia aguda é preciso apresentar a partir 20% de blastos leucêmicos na medula óssea, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde). Subdivide-se em dois grupos: leucemia linfoblástica aguda de precursor B, que corresponde a 80% dos casos e leucemia linfoblástica aguda de precursor T, que corresponde a 20% dos casos.

Para essa classificação, é utilizado *European Group for Immunophenotyping Leukemias* (EGIL), que se baseia no perfil imunofenotípico das células através da citometria de fluxo. (Falcão, 2000)

A morfologia geral da leucemia linfoblástica aguda apresenta linfoblastos com citoplasma escasso e sem grânulos, também podem apresentar linfoblastos grandes e heterogêneo com citoplasma abundante ou ainda linfoblastos com intensa basofilia e vacuolização citoplasmática. A Leucemia linfoblástica aguda B inicia-se com uma célula tronco multipotente, com expressão do antígeno CD34 e de MHC (complexo principal de histocompatibilidade) classe II. O comprometimento da linhagem B começa a dar indícios quando está na expressão CD79a (considerado um marcador citoplasmático) intracitoplasmático, indicando um estágio pró B. Nesse mesmo estágio, também há indicação de comprometimento das expressões CD22 intracitoplasmáticos e CD19 na membrana celular. Com o amadurecimento celular, a expressão CD10 também surge na superfície celular. A fase seguinte, Pré-B apresenta cadeia pesada de imunoglobulina (Ig). A seguir, ocorre outro rearranjo da cadeia leve de Ig. A partir disso, a célula B *naive* expressa, CD79, CD19, CD22, CD20, e Ig de superfície, além de co-expressarem IgM e IgD. (Chan, 2002)

Abaixo, quadro relacionado os principais antígenos de diferenciação para identificação de linhagem das leucemias.

Breve histórico da citometria de fluxo

A citometria de fluxo começou a ser usada no século XX e era utilizada apenas para contagem de células e análise de tamanho celular. Em 1965, Fulwyler idealizou o primeiro aparelho que selecionava células específicas. Em 1975, inicia-se a era da separação das células ativadas por fluorescência, esse método ainda era utilizado apenas para área de pesquisa. No Brasil, a citometria de fluxo começou em 1988, com a chegada do citômetro na Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. Em 1991, no hospital Albert Einstein, foi realizado o primeiro diagnóstico Onco-Hematológico por citometria de fluxo. Nas últimas duas décadas, a análise celular se tornou o principal objetivo da citometria de fluxo e hoje é muito utilizada para rotina laboratorial e um dos exames mais importantes para o diagnóstico diferencial da leucemia linfoblástica aguda. (Araújo, Helena Varela; Loureiro, Rafaele; Garcia, Bruna, 2021).

Fundamentos da citometria de fluxo

A citometria de fluxo (CF) é uma técnica para estudo das células no seu aspecto morfológico, fenotípico e funcional, por meio da dispersão da luz e da emissão de fluorescência de corantes ligados a superfície ou interior da célula. Sua capacidade de analisar diversos parâmetros simultaneamente em uma única célula, é a razão da escolha dessa técnica para análises multiparamétricas, em diversas áreas como biologia molecular, hematologia e imunologia principalmente para diferenciação de populações celulares e imunofenotipagem. No geral o citômetro de fluxo é composto por três subsistemas: fluídico, óptico e eletrônico. Os três subsistemas trabalham em conjunto para medir simultaneamente várias características físicas de partículas à medida que se movem em um fluxo contínuo e passam através de um ou mais feixes de luz que geralmente são lasers. O sistema fluídico tem como principal função transportar as partículas em fluxo contínuo em direção ao feixe de luz e posicionar a amostra, no centro do fluxo. De acordo com a figura 7 abaixo, o núcleo da amostra é mantido dentro do centro de fluído, onde será o ponto de interceptação da amostra com o laser, terá um outro fluído, solução tampão, que envolve o núcleo, onde passa a amostra. (Costa, Rodrigo Netto; 2020).

O sistema Óptico composto por filtro de espelhos, detecta a emissão de luz e fluorescência. Neste ponto é importante destacar que para ter a fluorescência, é preciso utilizar corante fluorescente, também conhecido como fluoróforo, ao entrarem em contato com a luz, absorvem energia e emitem a luz em determinado comprimento de onda maior (vide figura abaixo). O marcador fluorescente é utilizado com um anticorpo monoclonal, que se ligará a um epítipo e permitir que suas propriedades biológicas e bioquímicas sejam medidas. (Costa, Rodrigo Netto; 2020).

O sistema eletrônico é responsável por transformar os dados obtidos em gráficos, para que sejam analisados os resultados. Para que a luz converta em dados, é preciso fotodetectores, amplificadores e processadores de sinais. Abaixo, a figura 9 representativa da transformação dos dados em gráficos para análise. (Costa, Rodrigo Netto; 2020)

OBJETIVOS

Demonstrar a importância da Citometria de Fluxo no diagnóstico da leucemia linfoblástica aguda e relatar caso de identificação da leucemia linfoblástica aguda e evidenciar a imunofenotipagem para a diferenciação da leucemia linfoblástica aguda de linhagem B comum.

METODOLOGIA

Relatar um caso com diagnóstico LLA-B Comum, selecionado para estudo e análise através de resultados de imunofenotipagem e análise morfológica das lâminas.

RELATO DE CASO

Paciente masculino, 14 anos de idade, com primeiro diagnóstico de Leucemia linfoblástica Aguda B Comum em janeiro de 2022, apresentou parâmetros de hemograma com: hemoglobulina Hb 6,8, Leucócitos 108.400 e Plaquetas: 16.000, com esse quadro de leucocitose e plaquetopenia houve a necessidade de investigação, com isso foi coletada uma amostra da medula óssea em tubo EDTA e encaminhado para exame de Imunofenotipagem por citometria de fluxo. Através da análise morfológica da medula óssea pode-se constatar que estava em estado hiperclular, com muitos blastos presentes na medula e citoplasmas abundantes. Sua Imunofenotipagem por citometria de fluxo apresentou 94,7% de células correspondentes a blastos com o seguinte fenótipo: Positivo: CD10 (forte), CD19 e CD20 (fraco), CD22 (moderado), CD24 (forte), CD34 (fraco), CD38 (moderado), CD58 (fraco), cCD79a e CD81 (forte). Negativo: cCD3, CD13, CD15, CD33, CD123, cMPO. Após tratamento quimioterápico, apresentou melhora.

Em abril de 2023, paciente teve uma recaída da doença apresentando febre, cansaço, e vertigens frequentemente. Apresentou um hemograma com 81% de blastos no sangue periférico, com Hb 9,8, Leucócitos 36.470 e Plaquetas 34.000. O paciente foi internado para realizar exames de imunofenotipagem por citometria de fluxo e outros complementares. A amostra coletada no hospital foi o sangue periférico em tubo EDTA. Conforme figura 10, a lâmina com esfregaço de sangue periférico, estava hipocelular, mas com algumas células sugestivas de blastos de pequeno porte, citoplasma basofílico, alta relação núcleo/citoplasma e alguns com nucléolos evidentes. A contagem de leucócitos pela citometria de fluxo estava alta, com 14.526 u/L.

Figura 1 – Lâmina do paciente em abril de 2023

Nota: Podemos notar uma amostra com poucas células, porém, as células marcadas com roxo mais forte, apesar de pequenas, são sugestivas de blastos.

Diante da análise morfológica da lâmina acima e considerando o quadro do paciente, foi montado o painel de anticorpos monoclonais para leucemia linfoblástica aguda, a fim de confirmar o diagnóstico. O painel utilizado pelo laboratório está demonstrado conforme quadro abaixo:

Quadro 1 – Pannel de anticorpos monoclonais utilizados pelo laboratório

Imunofenótipos	Função
Imunofenótipos linfócitos B	
CD19	Ativação das células B
CD20	Ativação das células B
CD22	Adesão celular
CD34	Expressa células imaturas
cCD79A	Marcador citoplasmático
CD24	Marcador de superfície celular
CD38	Adesão celular, transdução sinalização via cálcio
Imunofenótipos Mielóide	
CD13	Diferenciação linhagem mielóide
CD33	Diferenciação linhagem mielóide
cMPO	Meioperoxidase - proteína sintetizada na diferenciação mielóide
CD15	Linhagem monocítica. Marcador de granulócitos
CD81	Regulação desenvolvimento celular
Imunofenótipos linfócitos T	
cCD3	Quantificação Blastos T no citoplasma
CD58	Adesão e ativação linfócitos T
Imunofenótipos não específicos	
CD45	Transdução de sinal tirosina fosfatase
CD123	Marcador de células dendríticas
CD10	Quebra de peptídeos no sítio amino

Nota: Anticorpos utilizados pelo laboratório e suas respectivas linhagens e função de marcação

Como resultado do exame de imunofenotipagem do paciente, após aplicação dos anticorpos do quadro acima, se apresentou 87,4% de células correspondentes de blastos com o seguinte fenótipo: Positivo – CD10 (forte), CD19 e CD24 (forte), CD34 (parcial, presente em 43,3%), CD38 (moderado), CD45 (reduzido), CD58 (fraco), cCD79a e CD81 (forte). Negativo – cCD3, CD13, CD15, CD20, CD22, CD33, CD123, cMPO. Com a conclusão de que o paciente está com recidiva de Leucemia linfoblástica aguda B comum.

O citômetro utilizado pelo laboratório é o DX Flex da Beckam Coulter (figura 10) que tem detecção de até 3 lasers e utiliza 13 cores, e o software de análise é o Kaluza.

Abaixo temos uma parte do gráfico de imunofenotipagem do paciente, onde é representado pelos parâmetros *ForwardScatter* (FSC) em escala linear que avalia o tamanho das células e o *SideScatter* (SSC) também em escala linear e avalia a complexidade celular. Conforme abaixo.

Figura 2 - Exemplificação do gráfico nos parâmetros FSC x SSC

6

Fonte: Biomedicina Padrão (www.biomedicinapadrao.com.br)

Nota: exemplificação do gráfico Dot Plot referente a FSC x SSC

Figura 3 – Exame do paciente em recidiva, demonstrando expressão para receptores CD10xCD45

CD10
CD45

Vemos acima a expressão e intensidade de fluorescência de CD10 x CD45, o fenótipo CD10 está bem forte no gráfico, como podemos observar no concentrado em rosa e o CD45 se mostra bem reduzido. Com essa combinação, podemos observar uma evolução de células precursoras B, que é a linhagem da leucemia do paciente. Abaixo, temos a expressão CD24 x CD22, demonstrando um fenótipo CD24 muito forte e intenso em relação ao CD22, que é negativo.

Figura 4 – Exame do paciente em recidiva, demonstrando expressão para receptores CD24 x CD22.

CD24
CD22

DISCUSSÃO

No presente estudo, podemos observar que a leucemia linfoblástica aguda do tipo B, precisa apresentar um mínimo de 20% de blastos na medula óssea para que tenha esse diagnóstico. O hemograma do paciente apresentou alterações como leucocitose e plaquetopenia. A contagem de leucócitos na doença é habitualmente alta e isso podemos observar no caso apresentado, bem como um alto percentual de blastos presentes, tanto na medula óssea, que ocorreu no primeiro diagnóstico, como no sangue periférico, no caso da confirmação da recaída.

A leucemia linfoblástica aguda do tipo B comum, expressa os fenótipos CD10, que dá um prognóstico positivo para o paciente, bem como CD19, CD20 ou CD22 e pode ser analisado nos dois resultados da imunofenotipagem do paciente, a presença forte dos mesmos. Esses fenótipos são encontrados na linhagem B e são determinantes para a diferenciação do estágio de maturação entre as células, uma vez que, a linhagem B tem quatro subtipos: Pró B, comum, pré B e B maduro. Esses marcadores (CD19, CD20 e CD22), expressos fortemente

nos dois resultados do paciente, definiu o subtipo B-comum. Com esses resultados, a imunofenotipagem por citometria de fluxo, demonstrou ser um exame imprescindível e determinante para a linhagem da leucemia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Leucemia linfoblástica aguda do tipo B, é o tipo mais comum de leucemia na infância. Embora sua maior incidência seja na idade entre 3 e 5 anos de idade, ela também atinge adolescentes e adultos jovens.

Trata-se de um câncer maligno, que tem origem em alterações em células hematopoiéticas que causam um descontrole da proliferação das mesmas, inibindo a proliferação normal das mesmas. As causas, ainda não foram totalmente esclarecidas, mas alguns estudos já apontaram como causas alterações cromossômicas, exposição à radiação ionizante e infecções na infância.

No estudo de campo, foi possível observar como o exame de imunofenotipagem por citometria de fluxo tem um papel importante e diferencial na identificação e diagnóstico da doença, uma vez que, é um exame que tem capacidade de analisar diversos parâmetros de uma única célula, analisando sua linhagem (B ou T), os percentuais de blastos que são encontrados na amostra analisada proporcionando um entendimento da doença e dando um resultado preciso e confiável, que irá refletir na escolha do tratamento da mesma, que está diretamente ligado ao sucesso do mesmo.

REFERÊNCIAS

Bennett et al., 1981. J. Am. Oil Chem. Soc., 58 (11): 974-976.

Varela de Araújo, H., Loureiro, R., Garcia, B., & Almeida, L. (2021). Citometria de Fluxo: Uma Técnica, Várias Aplicações. Newlab.

Victor Hoffbrand, Paul A.H. Fundamentos em Hematologia de Hoffbrand. Moss, 7 edição, 2017

Bassan et al., 2009; Bene Mc, Castoldi G, Knapp W, 1995.

Cavalcante et al., 2017.

Costa, Rodrigo Netto. Introdução à Citometria de Fluxo: Um manual básico para iniciantes. Curitiba: Independently published, 2020

Chan, D. (2002). Stress, Self-Efficacy, Social Support and Psychological Distress among Prospective Teachers in Hong Kong. Educational Psychology, 22, 557-570. <http://dx.doi.org/10.1080/0144341022000023635>

Chiarini F, Lonetti A, Evangelisti C, Buontempo F, Orsini E, Evangelisti C, Cappellini A, Neri LM, McCubrey JA, Martelli AM. Advances in understanding the acute lymphoblastic leukemia bone marrow microenvironment: From biology to therapeutic targeting. Biochim Biophys Acta. 2016 Mar;1863(3):449-463. doi: 10.1016/j.bbamcr.2015.08.015. Epub 2015 Sep 1. PMID: 26334291.

Falcão, 2000

Greaves MF, Wiemels J. Origins of chromosome translocations in childhood leukaemia.

8

Tajima N, Karakas E, Grant T, Simorowski N, Diaz-Avalos R, Grigorieff N, Furukawa H. Activation of NMDA receptors and the mechanism of inhibition by ifenprodil. Nature. 2016 Jun 2;534(7605):63-8. doi: 10.1038/nature17679. Epub 2016 May 2. PMID: 27135925; PMCID: PMC5136294.

Vizcaino et al. Effects of the microalga *Scenedesmus almeriensis* as... 2018.